

**GLOBALLASHUV SHAROITIDA MA'NAVIYATLARARO
ZIDDIYATLARNI YUZAGA KELTIRUVCHI OMILLAR**

Shapsanova Nodira Berdiqulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Shaxrisabz filiali "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar"
kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv sharoitida ma'naviyatlararo ziddiyatlarni yuzaga keltiruvchi omillar haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek unda milliy ma'naviyatlarning o'zaro ta'sirida yuzaga kelayotgan ziddiyatlar taraqqiy topgan mamlakatlarda kechayotgan jarayonlar bilan bog'liq ekanligi hamda diniy omillarning mafkuraviy immunitetni rivojlantirishdagi o'rni muhim ekanligi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, millat, milliy ma'naviyat, mafkura, migrant, tahdid, din, diniy qadriyatlar, milliy til, ziddiyat, ma'naviyat, ma'rifat, ta'lim, tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, вызывающие междуховные конфликты в условиях глобализации. Также анализируется тот факт, что конфликты, возникающие при взаимодействии национальной духовности, связаны с процессами, происходящими в развитых странах, и важна роль религиозных факторов в развитии идеологического иммунитета.

Ключевые слова: глобализация, нация, национальная духовность, идеология, migrant, угроза, религия, религиозные ценности, национальный язык, конфликт, духовность, просвещение, образование, воспитание.

Annotation. This article examines the factors causing inter-spiritual conflicts in the context of globalization. It also analyzes the fact that conflicts that arise during the interaction of national spirituality are associated with processes occurring in developed countries, and the role of religious factors in the development of ideological immunity is important.

Keywords: globalization, nation, national spirituality, ideology, migrant, threat, religion, religious values, national language, conflict, spirituality, enlightenment, education, upbringing.

Ma'lumki, hozirgi davr globallashuv jarayonlarining nihoyatda chuqurlashib ketganligi va hayotimizning barcha jabhalariga sezilarli ta'sir etayotganligi bilan xarakterlanadi. Albatta globallashuv jarayonining hozirgi davr insoniyat xayotidagi ta'sir doirasi, tutgan o'rni va ahamiyati haqida bu borada tadqiqot olib borayotgan olimlar, siyosatshunoslar hamda taniqli davlat arboblari tomonidan turfa fikrlar, qarashlar, mulohazalar bildirilgan. Kezi kelganda aytish joizki ayni masaladagi

qarashlarda bir-birini inkor etuvchi xolatlarni xam kuzatish mumkin. Ammo bu boradagi fikrlarning aksariyatida globallashuvning xam ijobiy xam salbiy tomonlarini e’tirof etuvchilar ko’pchilikni tashkil etadi desak xato qilmagan bo’lamiz.

Xo’sh, globallashuv jarayonini haqiqatdan ham hozirgi o’ta shiddatli va murakkab davr tezligi talablariga javob beradigan, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ijobiy bir fenomen sifatida qabul qilish kerakmi, yoki aksincha, milliy ma’naviyatning yemirilishiga, urf-odat, an’ana, qadriyatlarining zaiflashuviga olib keladigan salbiy jarayonmi.

Globalashuvning avj olishi sharoitida milliy ma’naviyatga nisbatan turli tahdidlar ham yuzaga kelmoqda. Ular milliy ma’naviyatlar rivojlanish qonuniyatlarining amal qilish jarayoniga ham o’zining salbiy ta’sirini o’tkazmoqda. Millatning shakllanishi jarayonida uning ma’naviyati ham shakllanadi. Shu bilan birga, milliy ma’naviyat ma’lum qonuniyatlarning amal qilishi natijasida rivojlanib boradi. Jumladan: a) o’z zaminlariga tayanish, undan bahra olish va uni zamon taraqqiyotiga mos ravishda rivojlantirish; b) turli progressiv yo’nalishda rivojlanayotgan milliy ma’naviyatlar bilan munosabatga kirishish, o’zaro ta’sir o’tkazish va boyish kabi qonuniyatlarning amal qilishi jarayonida ular rivojlanib boradilar. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlaganidek, “Dunyoning haqiqiy boyligi, qadriyatlarni o’zaro ayriboshlash, bir-birini boyitish imkoniyati ana shu xilma-xillikdadir”⁷⁷.

Ammo mamlakatning polietnik sharoitida millatlarning tengligini va ularning o’sib boradigan milliy-ma’naviy ehtiyojlarini o’zaro muvozanatga keltirish millatlardan ko’ra mamlakatda olib boriladigan siyosatga bog’liq bo’ladi.

Sobiq SSSRda “katta og’a”ni ulug’lash, uning urf-odat, an’ana va qadriyatlarini o’zlashtirish majburligiga qaratilgan siyosatning olib borilishi tajribalaridan ma’lum bo’ldiki: a) sobiq ittifoqdosh respublikalarda yashayotgan titul millatlar o’zlarining milliy merosi negizlaridan uzilib qoldi, ona tillari ikkinchi darajali tilga aylandi, urf-odat, an’ana va qadriyatlaridan mahrum bo’lishlari uchun zaminlar vujudga keltirildi; b) milliy ma’naviyatlarning o’zaro tenglik asosida ta’sir o’tkazishi va boyishi emas, balki bitta “katta og’a” ma’naviyati hisobiga boshqa ma’naviyatlarning “boyishi” sodir bo’ldi va bu ittifoqqa kirgan respublikalarning milliy qashshoqlashuviga olib keldi.

Sobiq markazning milliy tillarni yo’q qilib, uning o’rniga rus tilini yagona davlat tili sifatida shakllantirish amaliyoti, ayniqsa, milliy ma’naviyatlarning qashshoqlashib borishida yaqqol namoyon bo’ladi. “Masalan, o’zbek tilida ta’lim beradigan maktabning har bir sinfiga rus tili va adabiyotni o’rganish uchun 3390 soat ajratilgani holda, rus tilida o’qitiladigan maktablar uchun o’zbek tili va adabiyotini o’rganishga

⁷⁷ Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O’zbekiston, 1997. – B. 69.

560 soat yoki qariyb 6 barobar kam soat berilgan”⁷⁸. Yana bir misol: “...O‘zbekiston SSR FA tarix institutida tayyorlangan ilmiy asarlarning 80 foizi rus tilida, 16 foizi xorijiy tillarda, 4 foizi esa o‘zbek tilida nashr etilgan”⁷⁹.

Milliy ma’naviyatlarning o‘zaro ta’sirida yuzaga kelayotgan ziddiyatlar taraqqiy topgan mamlakatlarda kechayotgan jarayonlar bilan bog‘liq. Bu jarayondagi asosiy muammo taraqqiy topgan mamlakatlarda titul millatlar tabiiy o‘shining kamayishi va ularning o‘rnini migrantlar hisobiga to‘ldirilayotganligidir. Shu bilan bir qatorda, G‘arbiy Ovro‘pa mamlakatlarida mehnatga layoqatli aholiga bo‘lgan ehtiyoj oshib bormoqda... BMTning ma’lumotlariga ko‘ra, Ovro‘pa o‘z aholisining bugungi holatini saqlab qolishi uchun xorijdan emigrantlarni qabul qilishni ikki baravarga oshirishi kerak bo‘lar ekan⁸⁰.

Bugun migrantlar taraqqiy topgan mamlakatlarda mehnat resurslari sifatida uning rivojlanishiga hissa qo‘shish bilan bir vaqtda, ularga tahdid ham solmoqdalar. Bu tahdidlar milliy ma’naviyatning o‘zaro munosabatlarida xatarli ziddiyatlarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Ammo bu jarayondagi ziddiyatlarni qandaydir qonunlarni qabul qilish yoki migrantlarning milliy tili, urf-odati, an’ana va qadriyatlarini cheklashni kuch ishlatish yo‘li bilan amalga oshirib bo‘lmasligi ham ayon bo‘lmoqda. Bunda kuchga tayanish yoki cheklash to‘g‘risida qonunlar qabul qilinishi kutilgan natija bermas ekan, unda nima qilish kerak, degan savol tug‘iladi. Chunki har bir millat tabiiy ravishda o‘z tili, urf-odati, an’ana va qadriyatlarini asrashi, o‘z farzandlariga ularni singdirishi hamda o‘zini mustaqil subyekt sifatida saqlab qolishi, ajdodlar merosini avlodlarga yetkazishi va shu tariqa millatning barhayotligini ta’minlashga haqlidir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlaganidek, «Har qanday millat, u naqadar kichik bo‘lmasin – insoniyatning boyligidir va har qanday millat birligining, uning tili, madaniy va boshqa xususiyatlarning yo‘q bo‘lib ketishi Yer yuzidagi madaniy va genetik fondning, shaxs imkoniyatlarining qashshoqlashuviga olib keladi”⁸¹.

Shunday ekan, dunyoda mavjud millatlar va ularning ma’naviyatlarini asrab qolish omillarini izlab topish hamda ulardan samarali foydalanish lozim bo‘ladi. Ya’ni:

– qaysi mamlakat, u taraqqiy topganmi yoki rivojlanayotganmi yoxud taraqqiyotdan orqada qolayotganmi, bundan qat’iy nazar, polietniklik, ya’ni ko‘pmillatlilik sharoitida millatlarning tengligi, mustaqilligi, huquqiy jihatdan ta’minlanishi va real hayotda amal qilishi;

⁷⁸ Yunusova X. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va ma’naviy jarayonlar (XX asr 80-yillari misolida). – Toshkent: AVI MATVUOT-KONSACT, 2009. – B. 37.

⁷⁹ O‘sha manba. – B. 71.

⁸⁰ Globalizatsiya i kulturnoye mnogoobraziye. – M., 2011. – S. 123.

⁸¹ Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari / Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. 6-jild. – T.: O‘zbekiston, 1998. – B. 80.

– millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish va uni taraqqiyotning bugun insoniyat oldiga qo‘yayotgan muammolarning kuchayayotganligini hisobga olgan holda, takomillashtirib borish;

– millatlarning urf-odati, an‘ana va qadriyatlari qaysi darajada

rivojlanishi yoki aksincha, rivojlanishdan orqada qolganligidan qat‘iy nazar: a) o‘zaro tenglik; b) o‘zaro e‘tirof etilishi; v) o‘zaro hurmat qilinishi; g) madaniyatlararo muloqotlarda birining ikkinchisiga bosim o‘tkazishidan xoli bo‘lishi va o‘zaro hamkorlikning amal qilishiga erishish kabilardir.

Insoniyat taraqqiyoti tarixda xalqlar, millatlar va insonlar turli hududlarda yashab kelganlar. Ular yashagan hududlarida o‘zlarining madaniyati va ma‘naviyatlarini shakllantirganlar. Ammo o‘zligini anglab, intellektual salohiyatlari rivojlanib borishi natijasida ehtiyojlarining oshib borishi bilan ulardagi madaniyat va ma‘naviyat sohasidagi hamkorlikning taraqqiyot daraklaridan orqada qolishi ham yuzaga kelgan. Eng asosiysi, ular o‘rtasidagi hamkorlikning natijasi o‘laroq, dunyoda fan, madaniyat, texnika, texnologiya va umuminsoniyat yuksak ma‘naviyati shakllangan.

Har qanday yutuqlar, u qayerda yaratilmasin, insoniyatga xizmat qilgan. Ular zaminida maqsadlar umumiyliigi va mutafakkirlarning o‘zaro hamkorligi turgan. Ammo sivilizatsiyalarni bir-biriga qarama-qarshi qo‘yish, bir millatni ulug‘lab, ikkinchisini kamsitish hech qanday taraqqiyotga va umuminsoniy manfaatlarga xizmat qilmagan. Afsuski, bugun ana shu salbiy qarashlar va harakatlarning mavjudligi insoniyat oldida juda katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ularni oldini olishda moziydan saboq olib, manfaatlararo ziddiyatlarni yuzaga kelishiga emas, balki ular o‘rtasidagi monandlikni rivojlantirishni ustuvor yo‘nalishga aylantirish amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi.

Milliy ma‘naviyatga nisbatan bosim o‘tkazish amaliyotini bugungi globallashuv jarayoni bilan bog‘lashning o‘zi yetarli emas. Chunki bu jarayon davlatlar taraqqiyoti va ularda yashayotgan titul millatlarning o‘zgalarga nisbatan rivojlanishda ilgarilab ketishi sodir bo‘lgan sharoitlarda u yoki bu darajada boshlangan. Xususan, katta imkoniyatlarning vujudga kelishi va ularning davlatlarni o‘zlariga qaram qilib olishi davrida, ayniqsa, avj olgan. Hukmronlikni qo‘lga kiritgan davlatlar o‘z millatlari, urf-odati, an‘ana va qadriyatlarini qaramlikka aylangan mamlakatlarda yashayotgan millatlar va xalqlarning ong va dunyoqarashiga singdirishgan yoki, umuman, ularni tutqunlikda yashashlarini amalga oshirishgan. Ayni paytda, turli yo‘llar hamda vositalar bilan qaramlik holatiga tushib qolgan millatlar va xalqlarning tili, urf-odati, an‘ana va qadriyatlarining rivojlanishiga imkon qoldirilmagan. Birgina misol, Rossiya O‘rta Osiyoni bosib olgandan keyin rus hukumati bu o‘lka aholisini taraqqiy qilishiga imkon qoldirmagan. Bu haqda bosqinchilarning rahbarlaridan biri Turkiston harbiy gubernatori A.N.Kuropatkin quyidagicha yozgan: “Biz 50 yil tub joy aholisini

taraqqiyotdan jilovladik, maktablar va rus hayotidan chetda tutdik”⁸². Bu bosqinchi o‘zining amalga oshirgan ishidan faxrlanib yurgan. Inglizlar esa Hindistonni bosib olganidan keyin butun hind xalqiga o‘zlarining tili, turmush tarzini singdirish siyosatini olib borgan. Tarixda bunday yovuzliklarga misollar juda ko‘p. Ammo bu yerda gap bosqinchilikning tarixi haqida emas, balki bunday sharoitda milliy ma’naviyatlararo ziddiyatlarning yuzaga kelishi va uning oqibatlari haqida bormoqda.

Bugun imperiyalar barbod bo‘lgan dunyoda mamlakatlar va ularda yashayotgan millatlar mustaqillik sharoitida hayot kechirmoqdalar. Ammo shunga qaramasdan, milliy ma’naviyatlarga tazyiq va bosim o‘tkazish amaliyoti tugamadi, ularning shakli o‘zgardi, xolos. Bugun qurol va kuch bilan emas, balki g‘oya va mafkuralar bilan tazyiq hamda bosim o‘tkazish amaliyotga aylandi. Ammo, yuqorida ta’kidlaganimizdek, bu jarayon har ikki tomonning milliy ma’naviyatlarini barqaror taraqqiy qilishiga emas, aksincha, ularda o‘zaro ziddiyatlarning chuqurlashuviga va buning oqibatida milliy ma’naviyatlarning inqiroziga olib keladi.

Tahdidlarning yuzaga kelishidagi yana bir omil – din omilidan foydalanishda ularni birini ikkinchisiga qarama-qarshi qo‘yish ham milliy ma’naviyatlararo ziddiyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. U tobora rivojlanib, o‘ta xatarli tahdidga aylanishi mumkin. Chunki milliy, diniy qadriyatlar uyg‘un tarzda rivojlanib kelgan. Ularning birini ikkinchisidan ajratib bo‘lmaydi. Prof. A.Ochildiyeu dinning milliy madaniyatdagi o‘rni haqida quyidagicha ta’kidlaydi: “Dinning millat hayotidagi o‘rni haqida gap ketar ekan, milliy madaniyatning diniy adabiyot, san‘at asarlari deb ataladigan madaniyat durdonalari, turli yo‘nalishdagi diniy-falsafiy ta’limotlardan iborat maxsus qatlami ham shakllanganini ta’kidlash zarur. Bu qatlamsiz milliy ma’naviyatning bir butunligini tasavvur qilish nihoyatda qiyin, amaliy jihatdan mumkin emas”⁸³.

Diniy qadriyatlarning milliy ma’naviyatlar bilan bog‘liqligidan foydalanish siyosiy kuchlar faoliyatdagi asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanadi. Ular dinning inson va millatning ongi hamda dunyoqarashiga o‘tkazadigan kuchli ta’sir imkoniyatlarini hisobga olib, undan dunyoda o‘zlarining hukmronligini o‘rnatishda foydalanishga harakat qilmoqdalar. Ular bir dinni ikkinchisiga qarama-qarshi qo‘yib, turli dinlarga e’tiqod qiluvchilarning o‘rtasida o‘zaro ziddiyatlarni yuzaga keltirib: a) mamlakatlararo va ayrim olingan bir davlat doirasida beqarorlikni vujudga keltirish va undan foydalanib, atrofiga o‘zlarining fikri-zikri hokimiyatni egallash bo‘lgan yovuz kuchlarni to‘plash va o‘z nufuzlarini mustahkamlash; b) siyosiy hokimiyatni qo‘lga kiritish. Bu harakatlarning tahdidi shundaki, ular o‘zlarini ana shu jirkanch maqsadlari yo‘lida mamlakatlarda beqarorlikni yuzaga keltiradilar, zo‘ravonlik bilan o‘zlarining jirkanch g‘oyalarini, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirishga ham harakat

⁸² Majid Hasaniy. Turkiston bosqini. – Toshkent: Nur, 1992. – B. 39.

⁸³ Ochildiyeu A. Madaniyat falsafasi. – Toshkent: Muharir, 2010. – B. 37.

qiladilar. Ular yoshlarning diniy ta’limotlardan yetarli darajada bilimga ega bo‘lmaganliklaridan juda ustamonlik bilan foydalanadilar. «Yoshlarning turli oqimlarga kirib qolish sabablari qatorida ularning bilimlari, shu jumladan, diniy ilmlarni egallashga bo‘lgan qiziqish va intilishi hamda ishonuvchanligi, bir dinga va hamma narsaga (boylik, ishonch, shuhrat, martaba va h.k.) ega bo‘lishga harakat qilishi, ilmiy tilda aytganda, maksimanizm kabi ma’naviy-ruhiy omillarni alohida ko‘rsatish lozim. «Sen bu tashkilotga yoki mana bu vazifani bajarish bilan alohida, har kimga ham nasib qilavermaydigan sharafli ishga qo‘l urgan bo‘lasan, kerak bo‘lsa, sen millat, din, insoniyatning xaloskoriga aylanasan, – degan qarashlarni singdirish jarayoni aynan mana shu kabi xususiyatlarga alohida e’tirof berilayotganini ko‘rsatadi»⁸⁴.

Turli diniy konfessiyalarga ega bo‘lgan ma’lakatlarda turli ekstremistik va fundamentalistik kuchlarning faoliyat ko‘rsatishi aholi va ayniqsa, yoshlar o‘rtasida yovuz g‘oyalarning tarqalishiga, ularni turli taraflarga ajratishga, yoshlar o‘rtasida ziddiyatlarning yuzaga kelishiga hamda ularning milliy o‘zligidan mahrum bo‘lishiga olib keladi. Bu salbiy holat, umuman, ma’naviy qashshoqlashuvga va ma’naviyatlar o‘rtasida ziddiyatlarning ham yuzaga kelishiga ham olib keladi.

⁸⁴ Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish ma’naviy-ma’rifiy asosdir (tuzuvchilar: mualliflar jamoasi). – Toshkent: Toshkent Islom universiteti, 2005. – B. 117.